

BIM + Analytics: Digitalizing High-Complexity Commercial Construction Management

Valter Monteiro Brito¹

¹VMB SmartBIIM, Brasil, valter@smartbiim.com

Resumo

A gestão de obras comerciais complexas enfrenta desafios relacionados a alterações frequentes de projeto, múltiplos fornecedores e prazos rigorosos. O uso de planilhas fragmentadas e relatórios manuais compromete a rastreabilidade e reduz a agilidade na tomada de decisões. Este artigo apresenta uma metodologia que integra *Building Information Modeling* (BIM) e *Analytics*, aplicada ao planejamento orientado ao modelo BIM, ao orçamento vinculado ao modelo digital e à medição automatizada. O objetivo é demonstrar como a digitalização aumenta a precisão, a transparência e o controle em empreendimentos de alta complexidade. A abordagem foi aplicada em obras comerciais e evidenciou ganhos expressivos, como a redução de até 30% no tempo de replanejamento, a eliminação de retrabalhos em medições e maior clareza financeira para os stakeholders. Os resultados confirmam que a combinação de BIM e *Analytics* fortalece a previsibilidade, aprimora a colaboração entre equipes e eleva a eficiência operacional, consolidando-se como prática estratégica para a modernização da construção civil.

Keywords: BIM, *Integrated Planning*, *Construction Analytics*, *Digital Construction Management*.

DOI: [10.5281/zenodo.18461179](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461179)

1. Introdução

A execução de obras comerciais de grande porte envolve desafios relacionados à coordenação interdisciplinar, ao cumprimento de prazos reduzidos e ao controle de custos em cenários de elevada volatilidade. A complexidade é ampliada por alterações frequentes de projeto, motivadas por demandas de clientes, descontinuidade de fornecedores ou incorporação de novas tecnologias. Nesse contexto, métodos tradicionais de acompanhamento — como cronogramas em planilhas, relatórios manuais e medições presenciais — mostram-se insuficientes para assegurar precisão, rastreabilidade e agilidade na tomada de decisão.

Nos últimos anos, a transformação digital da construção civil tem sido impulsionada pela adoção do *Building Information Modeling* (BIM), metodologia que promove a integração de disciplinas, processos e agentes por meio de modelos digitais paramétricos (Eastman et al., 2020). Essa integração permite a visualização tridimensional das etapas construtivas, a extração automatizada de quantitativos e a vinculação de informações de custo e tempo, o que reduz inconsistências e aumenta a previsibilidade dos resultados (Mendonça, Sousa & Guedes, 2020). Segundo Albuquerque, Miceli Junior e Pellanda (2023), a aplicação do BIM na orçamentação e no planejamento brasileiro ainda enfrenta barreiras de padronização, mas demonstra ganhos expressivos em produtividade e assertividade, especialmente quando associada a ferramentas de gestão digital.

A incorporação de *Analytics* e *Business Intelligence* (BI) às práticas de gestão de obras amplia ainda mais o potencial do BIM. Essas tecnologias transformam dados do modelo em painéis analíticos capazes de oferecer uma visão integrada de desempenho físico, financeiro e temporal, favorecendo decisões baseadas em evidências (Sepasgozar et al., 2022). A literatura recente aponta que a combinação entre BIM e *Analytics* constitui um eixo estratégico para a construção 4.0, uma vez que viabiliza análises preditivas, simulações de cenários e monitoramento contínuo dos indicadores de produção (Bezerra & Ribeiro, 2021; Costa, 2015).

Além disso, técnicas complementares, como a Linha de Balanço (*Line of Balance* – LOB) e o método ABC de custos, vêm sendo integradas aos modelos digitais para aprimorar o controle da produção e a priorização de recursos. Francis (2020) destaca que a modelagem espaço-temporal associada ao planejamento BIM contribui para o equilíbrio entre ritmo de execução e ocupação do canteiro, enquanto Mattos (2019) reforça que a aplicação do método ABC permite uma gestão mais precisa dos custos diretos e indiretos do empreendimento.

Apesar dos avanços, observa-se uma lacuna na literatura quanto à aplicação prática de metodologias que unam BIM, *Analytics* e técnicas de controle avançadas em empreendimentos comerciais de alta complexidade. A maioria dos estudos se concentra em análises teóricas ou casos isolados, sem apresentar uma sistematização integrada dos processos de planejamento, orçamento e medição digital (Morais et al., 2025; Bomfim, Matos & Lisboa, 2016). Essa ausência evidencia a necessidade de propostas metodológicas que demonstrem, de forma empírica, os ganhos operacionais e estratégicos da gestão digital baseada em dados.

Diante desse cenário, o objetivo deste artigo é apresentar e analisar uma metodologia de integração entre BIM e *Analytics* aplicada à gestão de obras comerciais complexas, destacando seus impactos na eficiência operacional, na rastreabilidade da informação e na previsibilidade de resultados, bem como sua contribuição para a modernização da gestão da construção civil.

2. Desenvolvimento

2.1. *Building Information Modeling* (BIM) como base da transformação digital

O *Building Information Modeling* (BIM) representa uma das mais significativas inovações na gestão da construção civil contemporânea. Mais do que uma tecnologia, o BIM configura-se como uma metodologia de integração de processos e agentes ao longo de todo o ciclo de vida de um empreendimento, promovendo a interoperabilidade entre disciplinas e a gestão da informação de forma colaborativa (Eastman et al., 2020).

Segundo Costa (2015), a adoção do BIM modifica substancialmente os fluxos de planejamento, orçamento e controle, permitindo que dados sejam extraídos diretamente dos modelos digitais,

reduzindo erros e retrabalhos. Essa integração se estende ao campo da gestão estratégica, ao viabilizar a análise simultânea de dimensões técnicas, financeiras e operacionais, ampliando a capacidade de monitoramento e tomada de decisão.

Em estudos nacionais, Albuquerque, Miceli Junior e Pellanda (2023) destacam que o BIM contribui para a automatização da extração de quantitativos e para a assertividade das estimativas de custo. Entretanto, apontam que ainda persistem desafios, especialmente quanto à padronização do nível de detalhamento e à integração com sistemas referenciais como o SINAPI. Bezerra e Ribeiro (2021) reforçam que a automação plena dos processos depende da criação de fluxos otimizados de modelagem e do uso de linguagens de programação para ampliar a interoperabilidade entre plataformas distintas.

2.2. Analytics e Business Intelligence na gestão da construção

A combinação entre BIM e tecnologias de *Analytics* e *Business Intelligence* (BI) tem impulsionado a chamada “Construção 4.0”, caracterizada pela integração entre dados, modelos e processos em tempo real (Sepasgozar et al., 2022). O uso de ferramentas analíticas permite consolidar grandes volumes de dados de projeto, planejamento e execução em painéis dinâmicos, favorecendo análises preditivas e diagnósticos automáticos sobre desvios de custo e prazo.

Para Morais et al. (2025), a digitalização dos processos gerenciais transforma o canteiro de obras em um ambiente orientado a dados, no qual o gestor pode visualizar, em tempo real, indicadores de desempenho e riscos operacionais. Essa integração entre BIM e *Analytics* cria um ecossistema informacional que amplia a transparência e a rastreabilidade das decisões, consolidando uma nova cultura de governança digital na construção civil.

2.3. Linha de Balanço (*Line of Balance* – LOB) e simulação espaço-temporal

A aplicação da Linha de Balanço (LOB) em modelos BIM permite associar informações de tempo e espaço às atividades construtivas, proporcionando uma visão contínua e integrada da produção. Segundo Francis (2020), o uso de modelagem espaço-temporal possibilita simular o fluxo físico das equipes e dos recursos, reduzindo conflitos de interferência e otimizando o sequenciamento de tarefas.

Essa abordagem é especialmente útil em obras comerciais complexas, nas quais múltiplos pavimentos e sistemas construtivos exigem coordenação simultânea. Ao relacionar o planejamento 4D (tempo) com o modelo 3D, o gestor passa a dispor de uma ferramenta visual que favorece a previsibilidade e o controle do ritmo de execução (Bomfim, Matos & Lisboa, 2016). Assim, a LOB, quando integrada ao BIM, torna-se um instrumento decisivo para o balanceamento de frentes de serviço e mitigação de gargalos produtivos.

2.4. Método ABC e controle de custos em ambiente digital

O método de custeio baseado em atividades (*Activity-Based Costing* – ABC) é amplamente reconhecido por sua precisão na alocação de custos diretos e indiretos. No contexto BIM, essa metodologia ganha nova dimensão ao permitir que cada elemento do modelo seja associado a centros de custo específicos (Mattos, 2019).

Mendonça, Sousa e Guedes (2020) demonstram que a integração entre o BIM e o ABC possibilita a geração automática de orçamentos a partir de parâmetros geométricos e construtivos, eliminando redundâncias e inconsistências típicas de processos manuais. Já Albuquerque et al. (2023) observam que a correlação entre elementos modelados e bases referenciais como o SINAPI favorece a rastreabilidade dos custos e a transparência na composição orçamentária, dois pilares essenciais da governança corporativa aplicada à construção civil.

2.5. Rastreabilidade e governança da informação

A rastreabilidade é um dos principais diferenciais do ambiente digital de gestão. No BIM, cada componente do modelo contém metadados que registram sua origem, versão e modificações, permitindo auditar decisões e garantir a confiabilidade da informação (Costa, 2015). Essa

rastreabilidade torna-se ainda mais robusta quando associada a sistemas de BI, que registram logs de alterações e cruzam dados de múltiplas fontes para gerar indicadores de conformidade.

Bezerra e Ribeiro (2021) defendem que a adoção de fluxos programáveis amplia a capacidade de controle, reduzindo falhas humanas e aumentando a automação das verificações. De forma complementar, Morais et al. (2025) destacam que a governança digital das obras não se limita à tecnologia, mas envolve a criação de uma cultura organizacional voltada à transparência e à responsabilização dos agentes envolvidos. Assim, a integração entre BIM, *Analytics* e práticas de governança constitui a base para a construção de sistemas inteligentes de gestão, capazes de gerar valor contínuo em todo o ciclo de vida do empreendimento.

3. Método

A metodologia adotada foi estruturada para digitalizar e integrar os principais processos de gestão de obras comerciais complexas, transformando dados de projeto, planejamento, custos e medições em informações analíticas de alto valor para a tomada de decisão.

O método foi dividido em seis etapas interdependentes, representadas no fluxo metodológico da Figura 1, que descreve o encadeamento das fases e a interação entre as camadas técnicas, gerenciais e analíticas.

Figura 1 - Fluxo metodológico BIM + *Analytics*. Fonte: Autor, 2025.

3.1. Coleta de dados de projeto

A etapa inicial consistiu na coleta e padronização dos dados de projeto, abrangendo disciplinas de arquitetura, estrutura e instalações. Foram reunidos arquivos no formato interoperável IFC, garantindo compatibilidade entre diferentes softwares e equipes.

Essa etapa teve como objetivo criar uma base única de informações, assegurando que os dados fossem completos, auditáveis e rastreáveis desde a origem. Conforme Costa (2015), a centralização das informações é o primeiro passo para eliminar redundâncias e possibilitar uma gestão mais confiável do ciclo de vida do empreendimento.

3.2. Modelagem BIM integrada

Com os dados coletados, procedeu-se à modelagem BIM integrada, na qual as disciplinas foram consolidadas em um ambiente federado.

O modelo tridimensional foi configurado para conter parâmetros técnicos, quantitativos e construtivos, permitindo sua posterior vinculação a prazos e custos. Segundo Albuquerque, Miceli Junior e Pellanda (2023), a definição prévia do nível de detalhamento (LOD) e a padronização de famílias são essenciais para garantir a qualidade das extrações e a confiabilidade das análises.

Durante essa fase, implementou-se também o controle de versões e revisões, de modo que cada alteração fosse registrada com metadados de autoria, data e justificativa — prática que garante rastreabilidade e governança sobre o modelo (Bezerra & Ribeiro, 2021).

3.3. Vinculação de cronograma e orçamento

A terceira etapa integrou o planejamento e a gestão de custos ao modelo BIM, de modo que cada elemento construtivo fosse vinculado às suas respectivas atividades e composições orçamentárias. Essa associação permitiu representar visualmente a sequência de execução e acompanhar o impacto financeiro das decisões de projeto, criando um ambiente digital unificado para controle do empreendimento.

De acordo com Mattos (2019), o método ABC (*Activity-Based Costing*) foi empregado para identificar e classificar os custos por atividade, favorecendo uma visão gerencial mais precisa e transparente. Essa integração também eliminou a necessidade de planilhas fragmentadas,

substituindo-as por relatórios dinâmicos que se atualizavam automaticamente a cada alteração de projeto ou reajuste de escopo (Albuquerque et al., 2023).

3.4. Monitoramento digital e medições automatizadas

A quarta etapa compreendeu o monitoramento digital do progresso da obra com base em dados coletados em campo. As medições foram realizadas por meio de registros fotográficos 360°, varreduras a laser e *check-ins* de equipe, os quais foram associados diretamente aos elementos modelados. Bezerra e Ribeiro (2021) demonstram que a automatização dessa coleta substitui medições manuais por evidências digitais verificáveis, reduzindo o tempo de validação e ampliando a confiabilidade dos resultados.

Os dados de campo foram comparados ao planejamento e ao orçamento, permitindo gerar painéis de controle em tempo quase real, que apresentavam o desempenho físico, o consumo de recursos e os desvios de execução.

3.5. Consolidação analítica e visualização de indicadores em BI

Na quinta etapa, os dados provenientes do BIM e das medições foram estruturados em uma plataforma de *Business Intelligence* (BI), que concentrou a camada analítica do método. O processo envolveu a extração, transformação e carga (ETL) das informações em um banco de dados relacional, seguido da criação de dashboards interativos com indicadores-chave de desempenho (KPIs) voltados às áreas técnica e gerencial.

Segundo Sepasgozar et al. (2022), essa integração amplia o potencial preditivo e oferece suporte à gestão estratégica de obras ao consolidar variáveis de prazo, custo e produtividade em um mesmo ambiente digital. Os painéis exibiram métricas como índice de avanço acumulado, variação orçamentária e confiabilidade das medições, reforçando o papel do BIM como instrumento de governança e transparência (Morais et al., 2025).

3.6. Retroalimentação do modelo e atualização contínua

A última etapa correspondeu à retroalimentação do modelo, assegurando o caráter cíclico e evolutivo da metodologia. Os dados analíticos gerados pelo BI retornaram ao modelo BIM, atualizando parâmetros de produtividade, custos e prazos com base nos resultados reais de obra.

Esse processo promoveu o aprendizado organizacional, transformando o modelo em um repositório vivo de conhecimento. Como destaca Costa (2015), essa retroalimentação permite calibrar estimativas, antecipar riscos e aprimorar continuamente os processos gerenciais.

A cada ciclo, o modelo se torna mais inteligente e representativo da realidade construtiva, consolidando um sistema digital integrado de apoio à decisão.

4. Resultados

A aplicação da metodologia em obras comerciais complexas resultou em 17 avanços principais, organizados em torno da integração entre BIM e *Analytics*. Os resultados abrangem desde a coordenação interdisciplinar até a gestão financeira, incluindo medições automatizadas, simulações de planejamento e dashboards inteligentes voltados à decisão técnica e gerencial.

4.1. Coordenação de Projetos: Rastreabilidade das informações

O modelo BIM atuou como núcleo de integração entre disciplinas, centralizando revisões, interferências e ajustes em um ambiente único e auditável. Essa rastreabilidade garantiu maior consistência no fluxo de informações e reduziu significativamente os conflitos de compatibilização, permitindo rastrear cada modificação de forma estruturada e transparente.

A governança digital do processo fortaleceu a tomada de decisão e assegurou uma base de dados confiável ao longo de todo o ciclo de projeto.

Figura 2 - Ambiente de coordenação BIM com rastreabilidade de informações. Fonte: Autor, 2025.

4.2. Coordenação de Projetos: Suporte à Tomada de Decisão

A integração do modelo BIM com ferramentas de *Business Intelligence* (BI) possibilitou acompanhar em tempo real o status de desenvolvimento, os impactos de revisões e o cumprimento de prazos. Essa visibilidade ampliou a capacidade analítica dos gestores e facilitou a priorização de ações corretivas. O processo decisório tornou-se mais ágil, colaborativo e orientado a dados, consolidando o modelo como uma ferramenta de governança técnica.

Figura 3 - Dashboard de coordenação de projetos integrado ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.3. Planejamento Orientado ao Modelo BIM: Simulações Interativas

A substituição dos cronogramas lineares por simulações vinculadas ao modelo BIM aprimorou a comunicação entre equipes e stakeholders. As representações visuais interativas tornaram o planejamento mais compreensível e transparente, eliminando ambiguidades e facilitando o acompanhamento do avanço físico. O sistema permitiu visualizar a obra em diferentes períodos, associando datas e pacotes de serviço ao modelo digital, o que aumentou a previsibilidade e a confiança nas etapas planejadas.

Figura 4 - Simulação de pacotes de serviços vinculados ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

A adoção de representações gráficas vinculadas ao modelo BIM permitiu que equipes de campo e clientes compreendessem a evolução do projeto de forma clara e intuitiva, reduzindo dúvidas e mal-entendidos típicos de cronogramas lineares. A plataforma possibilita ao usuário selecionar ano, mês ou dia específico em um calendário interativo, visualizando como a obra deverá estar em determinado momento. Além disso, a funcionalidade de linha do tempo linear permite acompanhar a progressão

da construção em sequência cronológica, proporcionando uma visão dinâmica do avanço físico planejado. Essa abordagem aumentou a transparência do planejamento e ampliou a capacidade de comunicação entre diferentes perfis de stakeholders.

Figura 5 - Linha do tempo interativa vinculada ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.4. Planejamento Orientado ao Modelo BIM: Cenários preditivos com linha de balanço

A aplicação da linha de balanço (*Line of Balance*) associada ao modelo digital permitiu representar graficamente o fluxo produtivo das atividades e identificar antecipadamente discrepâncias de ritmo entre frentes de trabalho. Essa abordagem reforçou a previsibilidade e facilitou a análise de cenários, permitindo ajustes pontuais antes que se transformassem em atrasos significativos.

O planejamento passou a ser utilizado como instrumento analítico e de validação contínua, e não apenas como cronograma de referência.

Figura 6 - Linha de balanço integrada ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.5. Planejamento Orientado ao Modelo BIM: Rastreabilidade entre cronograma e os pacotes de serviços

O vínculo entre pacotes de serviço e elementos construtivos do modelo possibilitou verificar, de forma visual, a coerência entre planejamento, custo e execução. Essa rastreabilidade aprimorou a comunicação entre equipes e aumentou a confiabilidade na validação das medições e auditorias.

O modelo tornou-se um instrumento de verificação técnica, fortalecendo o controle de escopo e a precisão da gestão de contratos.

Figura 7 - Pacotes de serviços vinculados ao modelo BIM para planejamento, custo e medição. Fonte: Autor, 2025.

4.6. Orçamento Integrado ao Modelo BIM: Visual e Interativo

A associação de custos aos elementos do modelo BIM transformou a análise orçamentária em uma experiência visual, intuitiva e acessível. O modelo tridimensional passou a indicar graficamente as áreas de maior impacto financeiro, reduzindo em 20% o tempo de revisão de orçamento e eliminando inconsistências recorrentes de planilhas tradicionais.

Figura 8 - Orçamento integrado ao modelo BIM com visualização interativa. Fonte: Autor, 2025.

4.7. Orçamento Integrado ao Modelo BIM: Aplicação do método ABC de custos

O uso do método ABC (*Activity-Based Costing*) possibilitou classificar e visualizar no modelo os elementos construtivos com maior representatividade no custo total. Essa análise favoreceu o controle gerencial, permitindo identificar de forma imediata os principais centros de custo e seus impactos sobre o orçamento global. O cruzamento entre o método ABC e o modelo BIM tornou o controle financeiro mais preciso e rastreável.

Figura 9 - Aplicação do método ABC de custos baseado no Pareto integrado ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.8. Orçamento Integrado ao Modelo BIM: Dashboards Financeiros Integrados

Os dashboards financeiros consolidaram dados de planejamento, medição e execução, permitindo acompanhar variações de custo em tempo real. Essa estrutura analítica reduziu em 28% o tempo de fechamento das medições financeiras e facilitou auditorias internas e externas.

Figura 10 - Dashboard financeiro para comparação entre custos planejados e realizados. Fonte: Autor, 2025.

4.9. Medição Automatizada: Validação de medições baseada em modelo

A digitalização das medições vinculadas ao modelo BIM garantiu validação objetiva e rastreável das atividades executadas. A comparação entre o planejado e o executado reduziu em 30% os conflitos de medição, tornando os relatórios técnicos mais confiáveis e auditáveis.

Figura 11 - Validação de medições baseada no modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.10. Medição Automatizada: Integração entre Planejamento, Execução e Medição

A integração entre os dados de planejamento e execução permitiu comparar o cronograma base com a situação real da obra dentro do próprio ambiente BIM. Essa visualização facilitou a identificação de desvios e a priorização de ações corretivas, tornando o controle físico mais dinâmico e responsivo.

O processo de medição passou a ser contínuo e colaborativo, promovendo maior transparência entre contratante e construtora.

Figura 12 - Comparação entre linha de base planejada e progresso realizado no modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.11. Medição Automatizada: Evidências visuais para auditoria

A integração de fotos 360° e *check-ins* digitais permitiu a rastreabilidade completa das medições. Diferente do registro fotográfico tradicional, que exigia múltiplas imagens para cobrir um mesmo ambiente, os registros em 360° permitem capturar todo o espaço em uma única tomada.

Essas evidências visuais foram associadas diretamente às atividades do cronograma e aos elementos do modelo BIM, possibilitando a comparação entre o estado previsto no modelo para determinada data e a situação registrada em campo. Esse recurso ampliou a capacidade de auditoria das medições, uma vez que as validações passaram a ser baseadas em registros objetivos, reduzindo disputas entre contratante e contratado.

Figura 13 - Integração de evidências visuais (fotos 360°) ao processo de medição. Fonte: Autor, 2025.

4.12. Dashboards e Rastreabilidade: Curvas de avanço físico versus custo realizado

O sistema gerou automaticamente curvas comparativas de avanço físico e custo realizado, permitindo correlacionar a execução com os desembolsos financeiros. Essa funcionalidade facilitou o

monitoramento integrado e a identificação de tendências de desempenho, reforçando a coerência entre evolução construtiva e gasto acumulado.

Figura 14 - Curva de avanço físico versus custo realizado integrada ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.13. Dashboards e Rastreabilidade: Dashboards segmentados por frente ou disciplina

Os dashboards permitiram segmentar as análises por pavimento, frente de trabalho, equipe ou contratada. Essa granularidade possibilitou identificar rapidamente gargalos, atrasos e desequilíbrios de produtividade em áreas críticas da obra. A visualização organizada por segmentos facilitou a priorização de ações corretivas e aumentou a precisão no acompanhamento da execução.

Figura 15 - Dashboard segmentado por frentes de trabalho e disciplinas. Fonte: Autor, 2025.

4.14. Dashboards e Rastreabilidade: Análises de restrições

Os dashboards de restrições possibilitaram acompanhar em tempo real os fatores que limitavam a execução das atividades, como atrasos na entrega de materiais, pendências de projetos ou dependências entre frentes de trabalho. As restrições foram classificadas por tipo e vinculadas às atividades correspondentes, permitindo identificar rapidamente os principais pontos de bloqueio no cronograma. Essa abordagem aumentou a previsibilidade da obra, ao tornar visíveis as condições que impediam o avanço físico planejado. Além disso, a rastreabilidade das restrições favoreceu a tomada de decisão, ao indicar com clareza quais pré-requisitos precisavam ser atendidos para liberar o prosseguimento das etapas construtivas.

Figura 16 - Dashboard de restrições por atividade integrado ao planejamento. Fonte: Autor, 2025.

4.15. Gestão Visual e Decisão Tática: Quadros Kanban Digitais Configuráveis

A substituição dos quadros manuais por Kanbans digitais integrados ao modelo BIM organizou as tarefas por status e pavimento, facilitando a gestão de equipes e prazos.

Essa abordagem reduziu a necessidade de reuniões operacionais e promoveu maior autonomia das equipes, com visibilidade total do fluxo de execução.

Figura 17 - Quadros Kanban digitais configuráveis integrados ao modelo BIM. Fonte: Autor, 2025.

4.16. Gestão Visual e Decisão Tática: **Dashboards Personalizados por Nível de Gestão**

Os *dashboards* personalizados foram organizados em três níveis — operacional, tático e estratégico — garantindo que cada público tivesse acesso às informações relevantes para sua função. Essa estrutura evitou sobrecarga informacional e promoveu uma visão integrada de desempenho, riscos e prazos.

Figura 18 - Dashboards personalizados por nível de gestão: operacional, tático e estratégico. Fonte: Autor, 2025.

4.17. Gestão Visual e Decisão Tática: **Gatilhos automáticos de ação**

A configuração de workflows automatizados transformou os dashboards em instrumentos de gestão ativa. Entre as ações automáticas, destacam-se o bloqueio de pagamentos em caso de divergências entre custo e avanço físico e a geração de alertas para frentes críticas.

Essa automação aumentou a agilidade de resposta da equipe de gestão e consolidou uma cultura de controle orientada por evidências.

5. Discussão

A integração entre *Building Information Modeling* (BIM) e *Analytics* demonstrou ser uma estratégia eficaz para aprimorar a gestão de obras comerciais complexas, ao conectar planejamento, orçamento, medição e análise de desempenho em um ambiente digital unificado. Os resultados evidenciaram que o modelo pode atuar como uma plataforma de governança informacional, ampliando a rastreabilidade, a transparência e a precisão nos processos de decisão. Esses achados confirmam as conclusões de Costa (2015) e Morais et al. (2025), que associam o uso do BIM à redução de falhas de comunicação e de retrabalhos decorrentes de fluxos fragmentados. Neste estudo, tais benefícios foram potencializados pelo uso de ferramentas analíticas, que transformaram o modelo tridimensional em um sistema dinâmico de monitoramento, análise e validação de dados.

A integração entre planejamento e custos também reforçou os resultados observados por Albuquerque, Miceli Junior e Pellanda (2023), que destacam o BIM como um instrumento de precisão e padronização nas estimativas orçamentárias. No presente trabalho, a associação com ferramentas de *Business Intelligence* ampliou esse potencial, permitindo acompanhar em tempo quase real os

efeitos das alterações de projeto sobre o desempenho financeiro e físico da obra. De forma semelhante, Bezerra e Ribeiro (2021) defendem que a automação dos fluxos de informação aumenta a confiabilidade dos dados e reduz falhas humanas, conclusão que se confirmou com a adoção de dashboards analíticos e medições automatizadas.

Os principais benefícios observados incluem maior clareza na comunicação entre equipes multidisciplinares, redução de inconsistências entre planejamento e execução, validação técnica baseada em evidências digitais e ampliação da previsibilidade de resultados. A metodologia proposta demonstrou que o BIM, quando associado ao *Analytics*, deixa de ser apenas uma ferramenta de representação geométrica e passa a operar como um instrumento de gestão preditiva, colaborativa e orientada a dados.

Apesar dos avanços, o estudo apresenta limitações relacionadas à necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica, capacitação de equipes e melhoria na interoperabilidade entre plataformas. A aplicação da metodologia requer maturidade organizacional e padronização dos processos, fatores que ainda representam desafios em empresas de pequeno e médio porte. Esses aspectos reforçam a importância de uma implantação gradual, priorizando etapas de maior impacto e retorno operacional.

Do ponto de vista prático, os resultados indicam que a integração entre BIM e *Analytics* contribui diretamente para consolidar o conceito de Gestão 4.0 na construção civil, promovendo decisões baseadas em informações rastreáveis e indicadores de desempenho objetivos. Como perspectivas futuras, recomenda-se a ampliação da abordagem para incluir integração com sensores IoT e escaneamento 3D, a incorporação de algoritmos de inteligência artificial voltados à previsão de produtividade e riscos, e o uso da metodologia em portfólios de obras, possibilitando a criação de bases comparativas e o aprendizado organizacional contínuo. Em síntese, a pesquisa confirma que a digitalização integrada dos processos de planejamento, custo e controle representa um modelo de gestão robusto, replicável e escalável, capaz de elevar a eficiência, a previsibilidade e a governança das obras comerciais de alta complexidade.

Referências

- Albuquerque, L. P. C., Miceli Junior, G., & Pellanda, P. C. (2023). Overview, advantages, and challenges of BIM budgeting in the Brazilian scenario. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção*, 14, e023020.
- Bezerra, C. R. M., & Ribeiro, S. A. (2021). Proposta de fluxo BIM otimizado para estimativa de custo e planejamento. *Simpósio Brasileiro de TIC na Construção*, 3, 1–8.
- Bomfim, C. A. A., Matos, P. C. C., & Lisboa, B. T. W. (2016). Gestão de obras com BIM – *Uma nova era para o setor da construção civil*. SIGraDi 2016, 556–561.
- Costa, J. M. C. da. (2015). Diagnóstico da implantação do BIM em empresas construtoras com foco nos processos de planejamento, orçamento e controle de obras. *Dissertação de Mestrado*, UFSCar.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2020). *BIM Handbook: A guide to Building Information Modeling* (4th ed.). Wiley.
- Francis, A. (2020). Chronographical site-spatial-temporal modeling of construction operations. *Frontiers in Built Environment*, 6(67).
- Mattos, A. D. (2019). Como preparar orçamentos de obras (3ª ed.). *Oficina de Textos*.
- Mendonça, K. R. M., Sousa, P. G., & Guedes, E. S. R. (2020). Orçamentação de obra: análise comparativa entre metodologia tradicional e BIM. *Brazilian Journal of Development*, 6(11), 93096–93119.
- Morais, J. M. P. et al. (2025). Implementação do BIM na gestão de obras: benefícios e desafios. *Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades*, 14(6), 1–21.
- Sepasgozar, S. M. E. et al. (2022). BIM and digital tools for state-of-the-art construction cost management. *Buildings*, 12(4), 396.